

ACTORES DEL SG-SST

COPASST

CONVILA

CONFORMATION

 Número igual de representantes del empleador y trabajadores.

 Número igual de representantes del empleador y trabajadores.

 Empleador designa el presidente.
 Un comité por sede de trabajo.
 Comité elige al secretario.

 Un comité por empresa.
 Comité elige al presidente y secretario.

PERIOD

2 Years
 Quienes podrán ser reelegidos una vez haya vencido dicho plazo.

2 Years

MEETINGS

 Mínimo 1 vez al mes y extraordinariamente cuando se requiera.

 Cada 3 meses y extraordinariamente cuando se requiera.

FUNCTIONS

 Colabora en la investigación de los AT e IT y EL
 Promociona la SST
 Vigila el cumplimiento de normas en SST.
 Propone medidas de mejora que procuren la salud en el trabajo.
 Inspecciona los ambientes, maquinas, equipos, aparatos y las operaciones.

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas, así como las pruebas que aporten.
 Formular plan de mejora para construir, renovar y promover la convivencia laboral.
 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja.

Elaborado por: Angie Paola Gelves Ordoñez
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Docente: Blanca Johanna Pérez Fernández
Referencias:
Resolución 2013 de 1986.
Resolución 652 de 2012.
Resolución 1356 de 2012.